
УДК 796012.68

DOI 10.5281/zenodo.15398097

Шалупин В.И., Родионова И.А., Романюк Д.В., Башкатов В.М.

Шалупин Владимир Ильич, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физического воспитания, Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), Россия, 125993, Москва, Кронштадтский б-р, д. 20. E-mail: v.shalupin@mstuca.aero.

Родионова Инесса Альбертовна, кандидат педагогических наук, профессор, профессор кафедры физического воспитания, Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), Россия, 125993, Москва, Кронштадтский б-р, д. 20. E-mail: rodiinna@mail.ru.

Романюк Дмитрий Васильевич, старший преподаватель кафедры физического воспитания, Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), Россия 125993, Москва, Кронштадтский б-р, д. 20. E-mail: d.v.romanyuk@rambler.ru.

Башкатов Владимир Михайлович, старший преподаватель кафедры физического воспитания, Московский государственный технический университет гражданской авиации (МГТУ ГА), Россия 125993, Москва, Кронштадтский б-р, д. 20. E-mail: vlabachkatov@yandex.ru.

Анализ взаимосвязи уровня познавательных психических процессов и личностных свойств с успешностью обучения студентов вузов гражданской авиации

Аннотация. В статье представлены исследования корреляционных процессов, протекающих в организме студентов и их влияние на успешность в образовательной деятельности. Исходные положения исследования были определены на основе всестороннего изучения проблемы оценки в педагогике, психологии, теории физической культуры. В исследовании приняли участие 127 студентов первого и второго курсов Московского государственного технического университета (далее МГТУ ГА).

В частности, при обследовании студентов первого и второго курсов обучения, были получены достоверные различия по определенным психологическим методикам в зависимости от эффективности обучения, экспериментально доказано влияние психических процессов на успешность образовательной деятельности в высшем учебном заведении.

Ключевые слова: успешность обучения, психические процессы, функциональная готовность, взаимосвязь, лучшие, худшие, студенты, учебные занятия.

Shalupin V.I., Rodionova I.A., Romanyuk D.V., Bashkatov V.M.

Shalupin Vladimir Ilyich, PhD in Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Physical Education, Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTU CA), Russia, 125993, Moscow, Kronstadt Blvd., Building 20. E-mail: v.shalupin@mstuca.aero.

Rodionova Inessa Albertovna, PhD in Pedagogical Sciences, Professor, Professor of the Department of Physical Education, Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTU CA), Russia, 125993, Moscow, Kronstadt Blvd., Building 20. E-mail: rodiinna@mail.ru.

Romanyuk Dmitry Vasilyevich, Senior Lecturer of the Department of Physical Education, Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTU CA), Russia, 125993, Moscow, Kronstadt blvd., Building 20. E-mail: d.v.romanyuk@rambler.ru.

Bashkatov Vladimir Mikhailovich, Senior Lecturer of the Department of Physical Education, Moscow State Technical University of Civil Aviation (MSTU CA), Russia, 125993, Moscow, Kronstadt blvd., Building 20. E-mail: vla-bachkatov@yandex.ru.

Analysis of the relationship between the level of cognitive mental processes and personal characteristics with the success of students' studies in civil aviation universities

Abstract. The article presents the study of correlation processes occurring in the body of students and their impact on success in educational activities. The initial provisions of the study were determined on the basis of a comprehensive study of the problem of assessment in pedagogy, psychology, and theory of physical education. The study involved 127 first- and second-year students of Moscow State Technical University (MSTUCA).

In particular, when examining first- and second-year students, reliable differences were obtained in certain psychological methods depending on the effectiveness of training, the influence of mental processes on the success of educational activities in a higher educational institution was experimentally proven.

Key words: success of training, mental processes, functional readiness, relationship, best, worst, students, classes.

Актуальность. «Современные студенты нуждаются в различных формах двигательной активности. Плотный график учебы и возрастающий поток учебной и научной информации вынуждает студентов меньше следить за своим здоровьем, меньше заниматься двигательной деятельностью. При этом растет умственное напряжение и повышаются затраты физических сил» [4, с. 57].

Эффективность подготовки в высшем учебном заведении гражданской авиации по своей сути является объективной частью формирования компетентной личности. Эта проблема и на сегодняшний день является весьма актуальной.

«Установлено, что физическая подготовка с рационально построенным двигательным режимом формирует многие психофизиологические и физические качества» [7, с. 199]. Успешность обучения характеризуется конкретными показателями каждого индивидуума и является

одним из показателей эффективности образовательного процесса в вузе. «Начало обучения в университете неизбежно сопровождается наличием определённого нервно-психического стресса» [2, с. 85].

«Анализ научно-методической литературы показывает, что реализация профессиональной надежности специалиста любого профиля подготовки находится в зависимости от состояния его психоэмоциональной устойчивости» [3, с. 360].

Абитуриенты, поступающие в вуз, зачастую сталкиваются с определенными трудностями, с совершенно незнакомой до сих пор системой обучения. К таким трудностям можно отнести ряд факторов образовательного процесса высшей школы. «Для решения этих сложных задач необходимо качественное и эффективное развитие и совершенствование психофизических и физических способностей будущих авиационных специалистов, обслуживающих эту технику» [4, с. 49].

«Взаимосвязь объективных и субъективных показателей успешности показы-

вает необходимость учёта основных признаков, которые прямо или косвенно выражают полезные и вредные качества элементов деятельности, уровень классификации, степень выраженности психофизиологических свойств индивидуальности в их взаимосвязи с успешностью деятельности» [5, с. 192].

Это, прежде всего: уровень здоровья обучаемого, состояние его физической и функциональной готовности, материальное положение семьи, уровень школьной подготовки, владение навыками самоорганизованности, умением выделить главное из всего объема информации поступающей при обучении, а также психологические индивидуальные особенности студента. «В современных исследованиях по проблемам высшей школы психолого-педагогическое сопровождение рассматривается как особый вид поддержки обучающегося, обеспечивающий его интеллектуальный рост и развитие в процессе учебы» [8, с. 126].

Для выявления проблемы успешности обучения в вузе нами была предпринята попытка определить корреляционные показатели уровня познавательных психических процессов и личностных свойств с успешностью обучения студентов вузов гражданской авиации.

Активная деятельность психических процессов, происходящая в организме человека, детерминирует особенности его мыслительных процессов. Эти процессы могут оказывать как положительное влияние на успешность обучения, так и наоборот, способствовать отрицательному воздействию на образовательную деятельность.

Во многом это определяется характером и напряженностью профессиональной деятельности. Как правило, считается, что повышение возбудимости нервных процессов положительно влияет на процесс обучения. «Все это подчеркивает актуальность разработки практических рекомендаций для формирования профессионально важных качеств, психофизиологической надежности организма» [1, с. 47].

Гипотеза. Гипотеза исследования состояла в том, чтобы выявить наличие взаимосвязи между активностью психических процессов и успешностью обучения студентов в вузе.

Организация и методы исследования.

«Исходные положения исследования были определены на основе всестороннего изучения проблемы оценки в педагогике, психологии, теории физической культуры» [4, с. 4]. В исследовании приняли участие 127 студентов Московского государственного технического университета (МГТУ ГА).

В частности, при обследовании студентов 1-го курса в начале обучения, были получены достоверные различия по определенным психологическим методикам в зависимости от эффективности обучения. Эти различия касались методики аналогии, эффективность выполнения которой у «лучших» была достоверно выше на 14 %, чем у «худших».

Достоверные различия также были получены по методике «арифметический счет». У «лучших» студентов 1-го курса в начале обучения продуктивность, эффективность и надежность выполнения этой методики были достоверно выше, чем у «худших» абитуриентов на 17,2 %; 24,3 %; 11,1 % соответственно. По этой методике были получены наибольшие различия между студентами в зависимости от успешности обучения.

Аутентичные, но менее выраженные различия были получены по показателям вербальной памяти. Эффективность и надежность вербальной памяти у «лучших» студентов 1-го курса в начале обучения была на 17,2 % и 8,4 % соответственно выше, чем у «худших» студентов.

Исходя из вышеизложенного, полученные результаты указывают, что между студентами 1-го курса в начале обучения МГТУ ГА, в зависимости от успешности обучения, прослеживаются определенные достоверные различия по характеристикам активности таких психологических процессов, как память и мышление.

В результате экспериментальных исследований, перед первой сессией достоверные различия были получены лишь при сравнительных характеристиках надежности, реализуемых методикой «числовые ряды», между «лучшими» и «худшими» обучаемыми.

Также, близкие к объективным показателям были получены результаты эффективности зрительной и вербальной памяти. У «лучших» студентов они были гораздо выше чем у «худших».

В конце первого курса обучения (результаты исследования перед второй сессией) достоверных различий между студентами в зависимости от успешности обучения было уже больше.

Наибольшие различия были получены по показателю продуктивности и эффективности вербальной памяти, которая у «лучших» студентов на 10,5 %, 24,1 % была выше, чем у «худших». Достоверные различия также были получены по эффективности методики аналогии и установления закономерностей, показатели которых у «лучших» студентов были на 7,8 % и 6,8 % выше, чем у «худших».

Обследование студентов 2-го курса обучения выявило наибольшее количество достоверных различий между студентами в зависимости от успешности обучения.

Наиболее реальные показатели различия были выявлены по критериям суммарного интеллекта, величина которых у «лучших» студентов были на 10 % выше, чем у «худших». На втором месте по выраженности различий стоит методика установления закономерностей, показатели эффективности которой у «лучших» студентов были на 7,7 % выше, чем у «худших». На этом же уровне были получены различия по показателю эффективности методики арифметический счет. В

отличии от предыдущих случаев при данном обследовании выявились достоверные различия показателей продуктивности, эффективности и надежности методики зрительная память, значения которых были на 8,3 %; 11,5 %, 6,8 % соответственно выше у «лучших» студентов, чем у «худших». Были получены также различия по показателю эффективности методик аналогии и числовые ряды, значения которых были также выше у «лучших» студентов по сравнению с «худшими».

Результаты экспериментальных исследований показывают, что максимальные различия, в результате проведенных исследований были выявлены по методикам «арифметический счет» и «вербальная память».

Интересно отметить, что в процессе первого экспериментального обследования, т. е. в начале обучения различия между «лучшими» и «худшими» обучаемыми были наибольшие ($\bar{x}=12,2\%$). Затем в период 2-го и 3-го обследования различия между этими группами студентов были одинаковыми на уровне 7,5 %.

Выводы.

На основании вышеизложенного можно констатировать наличие взаимосвязанных процессов между активностью психических процессов, протекающих в организме человека, с успешностью обучения. Чем эти процессы активнее, тем и успешность обучения выше.

Интенсивность протекания этих процессов, при анализе корреляции с успешностью обучения, наблюдалась в период двух лет обучения. Данные показатели корреляции, по нашему мнению, скорее всего характеризуются особенностями адаптации студентов к процессу обучения в высшем учебном заведении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волкова, Л. М. Физическая подготовка для приобретения студентами профессиональной квалификации пилота гражданской авиации и специалиста техносферной безопасности / Л. М.

- Волкова, А. А. Голубев, Л. В. Митенкова // Культура физическая и здоровье. – 2016. – № 2(57). – С. 47-51. – EDN WDNFKL.
2. Динамика физического развития студентов-первокурсников, начавших посещать секцию общей физической подготовки / Д. Г. Морозов, И. Н. Медведев, Ф. Р. Сибгатулина, А. А. Светличкина // Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. – 2024. – № 6(232). – С. 85-88. – EDN YIUMDX.
 3. Зуйкова, Е. Г. Психоэмоциональная устойчивость студентов разных профилей подготовки и их реакция на стресс-факторы / Е. Г. Зуйкова, Т. В. Бушма, Л. М. Волкова // Бизнес. Образование. Право. – 2019. – № 3(48). – С. 359-364. – DOI 10.25683/VOLBI.2019.48.351. – EDN XBUQQV.
 4. Родионова И. А. Фитнес-подготовка как фактор сохранения здоровья студенческой молодежи в системе высшего образования / И. А. Родионова, В. И. Шалупин, В. В. Карпушин // Гуманитарные науки (г.Ялта). – 2018. – № 1(41). – С. 57-63. – EDN GSDSQT.
 5. Романюк, Д. В. Интегральные приемы повышения эмоционального фона занятий по физической культуре со студентами вузов га / Д. В. Романюк, Ю. В. Силин, Е. С. Ощепко // Инновации в гражданской авиации. – 2019. – Т. 4, № 3. – С. 49-57. – EDN UYREES.
 6. Спортивная психология: Учебник / В. А. Родионов, А. В. Родионов, В. Г. Сивицкий [и др.]. – 1-е изд. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 367 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-00285-0. – EDN ZMGHRI.
 7. Шалупин, В. И. Средства повышения профессионально важных качеств студентов-специалистов управления на воздушном транспорте (УВД) гражданской авиации / В. И. Шалупин, И. А. Родионова, Д. В. Романюк // Инновации и традиции в современном физкультурном образовании : Материалы межвузовской научно-практической конференции с международным участием, Москва, 18 марта 2020 года / Составитель Т.К. Ким. – Москва: Московский педагогический государственный университет, 2020. – С. 199-203. – EDN AJVYGT.
 8. Физическая культура и спорт в вузах гражданской авиации / В. И. Шалупин, Р. Р. Салимзянов, И. А. Родионова [и др.]. – Ульяновск: Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного маршала авиации Б.П. Бугаева, 2024. 180 с. EDN DYPKTY.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Volkova, L. M. Fizicheskaja podgotovka dlja priobretenija studentami professional'noj kvalifikacii pilota grazhdanskoj aviacii i specialista tehnosfernoj bezopasnosti / L. M. Volkova, A. A. Golubev, L. V. Mitenkova // Kul'tura fizicheskaja i zdorov'e. – 2016. – № 2(57). – S. 47-51. – EDN WDNFKL.
2. Dinamika fizicheskogo razvitija studentov-pervokursnikov, nachavshih poseshhat' sekciju obshej fizicheskaj podgotovki / D. G. Morozov, I. N. Medvedev, F. R. Sibgatulina, A. A. Svetlichkina // Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta. – 2024. – № 6(232). – S. 85-88. – EDN YIUMDX.
3. Zujkova, E. G. Psihojemocional'naja ustojchivost' studentov raznyh profilej podgotovki i ih reakcija na stress-factory / E. G. Zujkova, T. V. Bushma, L. M. Volkova // Biznes. Obrazovanie. Pravo. – 2019. – № 3(48). – S. 359-364. – DOI 10.25683/VOLBI.2019.48.351. – EDN XBUQQV.
4. Rodionova I. A. Fitnes-podgotovka kak faktor sohraneniya zdorov'ja studencheskoj molodezhi v sisteme vysshego obrazovanija / I. A. Rodionova, V. I. Shalupin, V. V. Karpushin // Gumanitarnye nauki (g.Jalta). – 2018. – № 1(41). – S. 57-63. – EDN GSDSQT.
5. Romanjuk, D. V. Integral'nye priemy povysheniya jemocional'nogo fona zanjatij po fizicheskaj kul'ture so studentami vuzov ga / D. V. Romanjuk, Ju. V. Silin, E. S. Oshhepko // Innovacii v grazhdanskoj aviacii. – 2019. – Т. 4, № 3. – S. 49-57. – EDN UYREES.
6. Sportivnaja psihologija: Uchebnik / V. A. Rodionov, A. V. Rodionov, V. G. Sivickij [i dr.]. – 1-e izd. – Moskva: Izdatel'stvo Jurajt, 2022. – 367 s. – (Vysshee obrazovanie). – ISBN 978-5-534-00285-0. – EDN ZMGHRI.
7. Shalupin, V. I. Sredstva povysheniya professional'no vaznyh kachestv studentov-specialistov upravlenija na vozdushnom transporte (UVD) grazhdanskoj aviacii / V. I. Shalupin, I. A. Rodionova, D. V. Romanjuk // Innovacii i tradicii v sovremennom fizkul'turnom obrazovanii : Materialy mezhvuzovskoj nauchno-praktičeskoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, Moskva, 18

marta 2020 goda / Sostavitel' T.K. Kim. – Moskva: Moskovskij pedagogičeskij gosudarstvennyj universitet, 2020. – S. 199-203. – EDN AJVYGT.

8. Fizičeskaja kul'tura i sport v vuzah graždanskoj aviacii / V. I. Šalupin, R. R. Sa-limzjanov, I. A. Rodionova [i dr.]. – Ul'janovsk: Ul'janovskij institut graždanskoj aviacii im. Glavnogo maršala aviacii B.P. Bugaeva, 2024. 180 s. EDN DYPKTY.

Поступила в редакцию: 16.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.